

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

Título: “DOCUMENTACIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PREPARACIÓN O SET-UP PARA UNA MÁQUINA FRESADORA CNC”

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1(Alumno): Jesús Eduardo Saavedra Soria

Correo: Eduardosaavedra336@gmail.com

Autor 2(Maestro Asesor): Juan Josué Ezequiel Morales Cervantes

Correo: juan.morales@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería Industrial y de Sistemas

Campus: Empalme

Rèsumen

El siguiente proyecto se realizó en una industria manufacturera enfocada en la creación de piezas por medio del maquinado por control numérico computarizado, que está ubicada en la ciudad de Empalme, Sonora. La empresa lleva algunos años prestando sus servicios, sin embargo, no cuenta con un documento que registre los procesos realizados en la organización para la creación de sus productos, y que serviría de apoyo al personal que también requiere de cierta capacitación para poder manejar la maquinaria con la que cuenta la empresa. El objetivo es documentar una instrucción de trabajo de preparación o set up para una máquina fresadora de control numérico computarizado, para que el operario cuente con una guía de las operaciones que debe hacer en la máquina antes de su puesta en marcha. El documento se implementó en la empresa a finales de 2022, y a pesar de que no se cuenta con estadísticas sobre su impacto en los desperdicios, estos sí han disminuido, además de que se cuenta con un documento que permite capacitar y orientar a los operadores de máquina.

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

I. Introducción

Las nuevas organizaciones buscan la mejor y más rápida adaptabilidad del talento de sus trabajadores. La transición hacia ese sistema debe de ser rápido y efectivo para poder obtener una ventaja competitiva. En los últimos años, la mejora de los procesos se ha convertido en una de las prioridades de las empresas (Ekon, 2023).

1.1 Antecedentes

Una sociedad de emprendedores sonorenses, creó una empresa en marzo de 2015 en la Ciudad de Tijuana Baja California con enfoque a proporcionar el servicio a la enorme demanda de la industria manufacturera de la mencionada ciudad fronteriza, sin embargo, debido al cariño y al compromiso con su tierra natal, Sonora, y tomando en cuenta el constante crecimiento industrial en la región y la necesidad de proveeduría local en este tipo de servicios, en mayo de 2019 deciden mover la compañía a la región de Guaymas y Empalme, con el plan de iniciar operaciones en agosto de 2019.

El siguiente documento consiste en analizar todos aquellos procesos que se llevan a cabo en el taller de maquinado para la ejecución de sus actividades. Una documentación de todos los procesos es una ruta clara para la buena operación de las actividades, ya que al mirar el estado actual del proceso le ayudará a mejorarlo (Lucidchard, s.f).

Un ejemplo claro de no realizar un proceso adecuado es la durabilidad de las herramientas de corte que comúnmente se usan en los talleres de maquinado, como son los cortadores flat endmill, ball endmill, spot drill etc. por mencionar algunos. La empresa cuenta con 2 máquinas fresadoras de control numérico computarizado (CNC), un torno convencional, una fresadora convencional, una rectificadora

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

convencional, una erosionadora convencional y una sierra eléctrica. Cuenta con cinco empleados, de los cuales tres se encargan de operar las máquinas, una persona de ventas y una persona encargada de programación y diseño.

En el taller de maquinado ISP (Ingeniería y servicios de precisión) no cuentan con un documento que estandarice los procesos para el maquinado en una fresadora CNC, que permita una clara definición de las funciones de cada cargo.

No se cuenta con un respaldo físico que apoye a todos los procedimientos y actividades que en el área de maquinado se realiza, específicamente para el procedimiento de preparación de máquina, o también llamado set-up. Es necesario la creación de este documento para que la empresa pueda obtener un soporte técnico que por escrito mencione y estandarice todas sus operaciones, lo anterior podría evitar problemas por el mal uso de herramientas de corte, como el que se observa en la figura 1.

Figura 1. Herramienta con una preparación o set-up mal realizada.

Fuente: Ingeniería y servicios de precisión

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

Por lo regular, debido a la demanda y al tipo de proceso, en estas empresas que se dedican al maquinado por CNC no trabajan en serie, debido a que cada pieza que se realiza es diferente.

1.2 Planteamiento del problema

Actualmente en la empresa se cuenta con material y herramientas desperdiciado, desechado por daños, por no realizar correctamente un set-up en sus máquinas CNC, ya que por lo regular las piezas que realizan son de alta precisión y tienen que llevar una preparación definida para que el maquinado pueda ser correcto, y no se cuenta con un documento de apoyo para los operadores de máquinas, que les ayuden o guíen en actividad.

¿Cómo se podría estandarizar la forma en que se debe realizar el set-up?

1.3 Objetivo

Documentar una instrucción de trabajo de preparación o set up para una máquina fresadora de control numérico computarizado, para que el operario cuente con una guía de las operaciones que debe hacer en la máquina antes de su puesta en marcha.

II. Método

A continuación, se presenta el sujeto de estudio, los materiales y el procedimiento utilizado en el presente proyecto.

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

2.1 Sujetos

El sujeto de estudio son los operadores de máquinas CNC y las actividades que realizan en la preparación de máquinas.

2.2. Materiales

Los materiales a utilizar son los siguientes:

- Formato para el levantamiento de información.
- Computadora y software de aplicación para la redacción de documento.

2.3 Procedimiento

Muchos procesos son repetibles y necesarios para el funcionamiento de una empresa. Poner por escrito los procesos permite reducir las conjeturas y facilitar a las personas, incluidos los nuevos empleados, la repetición de procesos vitales.

Las empresas pueden mejorar su eficiencia analizando los procesos y racionalizándolos, deben buscar constantemente formas de mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio y optimizar los recursos como parte de sus prácticas comerciales continuas (Corposuite, 2022); esto es mucho más fácil de hacer si se tiene una documentación detallada que describa cada proceso.

Una instrucción de trabajo es una herramienta utilizada para demostrar información específica, secuencial y detallada sobre quién, qué, cuándo y cómo se va a realizar una determinada tarea. Ofrece una orientación ideal para que los empleados recién contratados se incorporen rápidamente a la plantilla y a la producción. Ayuda a reducir la probabilidad de riesgos y errores en la ejecución de los procesos de trabajo (SafetyCulture, 2022).

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

Para el desglose de actividades, actualmente ya se tiene un conjunto de pasos, sin embargo, en una búsqueda de mejores prácticas, se han tomado como referencia en la programación del equipo, la propuesta que realiza Mendieta Espinosa (2013) en su Manual de prácticas básicas del centro de mecanizado Vertical CNC Haas VF2, esto por ser un equipo similar al que cuenta la empresa.

Durante el proyecto se hará uso de la metodología de análisis por observación. La metodología experimental será consultada con los encargados del centro de mecanizado, es decir los operadores de las máquinas CNC, a fin de identificar las actividades clave del procedimiento.

La metodología de observación presentará la situación actual del centro de mecanizado, en general y como se ajustan cada uno de sus componentes al funcionamiento de la misma, además poder observar la función de cada una de sus operaciones y su interacción.

A través de la metodología de análisis se realizará un diagnóstico a fondo del funcionamiento de cada máquina, con el fin de elaborar cada una de las guías prácticas para su uso por parte del operador.

El procedimiento para el diseño e implementación del procedimiento es una adopción del que se propone en el sitio Lucidchart (s.f.), y es el siguiente:

1. Determinar el alcance del documento e identifica tu proceso. En este caso para la actividad de preparación de máquina o set-up.
2. Identificar quienes utilizarán el procedimiento.
3. Escribir un título y una introducción que describan cuál es el proceso, por qué o cuándo los usuarios deben llevarlo a cabo y cómo se adecúa a la organización.

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

4. Describir a los individuos que estarán involucrados en el proceso y define sus roles. Usar los nombres de sus puestos en lugar de sus nombres individuales.
5. Identificar los límites del proceso o los puntos de inicio y finalización.
6. Determinar los resultados del proceso o qué se está produciendo.
7. Determinar las entradas del proceso o los recursos para realizar el proceso.
8. Realizar una tormenta de ideas sobre todas las actividades necesarias para completar el proceso. Esta estrategia de preescritura se denomina "listado".
9. Organizar los elementos de tu listado en pasos secuenciales. Presta atención a cómo se dividen los pasos. Las acciones que se realizan juntas de forma lógica deben permanecer juntas. Por lo general, si un paso incluye más de un verbo o la palabra "y", es probable que se deba separar en dos. Limita el número de pasos, usa subtítulos para tareas más largas y reinicia la numeración en cada subtítulo.
10. Crear un gráfico de flujo del proceso para representar visualmente los pasos.
11. Aplicar formato a la información para que sea fácil de buscar, leer y entender. Usa una tabla con encabezados.
12. Agregar capturas de pantalla o gráficos que ofrezcan más claridad.
13. Poner a prueba el proceso, asegura que los operadores lo usen.
14. Recordar que el documento es un documento vivo y necesitará ser actualizado de forma continua.

III. Resultados

A continuación, se presenta el documento elaborado para la empresa bajo estudio, el documento es producto de seguir paso a paso el procedimiento descrito en la sección anterior.

En la Figura 2, se presenta el gráfico de flujo del proceso para representar visualmente los pasos:

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

Figura 2. Diagrama de flujo de la instrucción de trabajo para un set-up

Fuente: Elaboración propia

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

En el siguiente documento se presenta el formato del procedimiento diseñado.
Procedimiento para el maquinado en fresadora CNC.

	NOMBRE DE LA EMPRESA	ISP
	NOMBRE DEL PROCESO	SET-UP
	NOMBRE DEL INSTRUCTIVO	Documentación para los procesos de maquinado en fresadora CNC
OBJETIVO:	El objetivo de este instructivo de trabajo es para llevar a cabo de forma ordenada y clara la preparación de una máquina CNC.	
ALCANCE:	Desde definir todos los pasos para la buena preparación de una máquina CNC hasta tener una mayor eficiencia y eficacia en la creación de una pieza.	
RESPONSABLE:	Líder de maquinado CNC. Gerente general. Técnicos en CNC.	

DEFINICIONES

CNC: Control numérico por computadora
 Set-up: Preparar la máquina para la creación de una pieza.
 Home: Mandar al origen cuando se prenda la máquina para poder manipular sus parámetros.
 Origen absoluto: Que tiene un solo punto de inicio.
 Origen de las herramientas: Llegar las herramientas hasta la pieza para darles un origen en su eje "Z".
 G54: Sirve para colocar las coordenadas del origen absoluto:
 Tool: Herramienta

Cuarta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

DEFINICIONES

Paralelas: Las paralelas son unas barras de metal rectificadas que sirven para darle altura a las piezas en una prensa.

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

Se deben de llevar a cabo todos los pasos que se muestran por el instructivo, de forma ordenada y consecutiva, en caso de no realizar uno el set-up no estaría listo y podría tener consecuencias al momento de maquinar la pieza.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL SET-UP DE LA MÁQUINA CNC HAAS VF-4			
PROCESO	PARA QUE SIRVE	PROCEDIMIENTO	INSTRUCCIÓN VISUAL
ENCENDER LA MÁQUINA	Para poder iniciar con el proceso.	Presionar el botón verde de inicio.	
MANDAR A "HOME"	Sirve para mandar los ejes de la máquina a su punto inicial.	Presionar el botón para mandar a home. "POWER UP RESTART"	

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

<p>ALINEAR PRENSA</p>	<p>Sirve para que la prensa este perpendicularmente en los ejes "x" y "y".</p>	<p>Se debe usar un indicador con base magnética, colocarlo a manera de poder recargar la punta del indicador hasta cierto punto de las mordazas fijas de la prensa, donde al moverlo en el eje "x" puedas observar si el indicador se mueve, si no se mueve tu prensa está indicada.</p>	
<p>COLOCAR TU PIEZA CORRECTAMENTE EN TU PRENSA</p>	<p>Para que la pieza tenga precisión y con la fuerza del maquinado no pueda moverse o causar algún movimiento donde se pueda dañar la herramienta al igual que la pieza.</p>	<p>Para colocar correctamente una pieza en la prensa debes mirar si puedes usar "paralelas" para darle altura a la pieza, después debes darle con la palanca cierta presión para que tu pieza quede justa.</p>	

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

<p>DARLE UN ORIGEN ABSOLUTO A TU PIEZA</p>	<p>Para poder indicarle a la máquina donde está situada la pieza.</p>	<p>Con la ayuda de la herramienta center Finder, y una velocidad de husillo promedio de 1000 rpm, debes de recargar el center en el cero y ejes que el programador indique (puede variar dependiendo la pieza y del programador) después debes colocar los parámetros en el offset absoluto G54 solamente en tus ejes "x" y "y", con la ayuda del botón F4.</p>	
--	---	---	--

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

<p>DARLE ORIGEN A TUS HERRAMIENTAS</p>	<p>Para que las herramientas conozcan el origen "Z" de la pieza y puedan comenzar con el corte correctamente.</p>	<p>Acercar las herramientas que se utilizaran en la pieza y con la ayuda de un papel, llegar las herramientas a la parte más alta hasta que el papel deje de moverse, colocar tu offset para las herramientas con la ayuda del botón F1 de la máquina.</p>	
---	---	--	--

El documento se implementó en la empresa a finales del año 2022, previa una inducción a los operadores de máquinas, a la fecha no se ha realizado un estudio sobre la disminución de los desechos de material o herramientas, sin embargo, si han disminuido estos errores, además, los operadores ya cuentan con un documento, que permite capacitarlo, o una guía para la actividad de preparación de máquina.

Conclusiones

Se cumplió el objetivo de documentar la instrucción de trabajo de preparación o set up para una máquina fresadora de control numérico computarizado, para que el operario cuente con una guía de las operaciones que debe hacer en la máquina

Cuarta Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2023.

antes de su puesta en marcha. El documento está en uso desde finales de 2022, y ha servido de guía para capacitar a los operadores.

Un indicador que también se ha visto impactado de forma positiva es el tiempo de preparación, ya que al tener esta guía el operador ya sabe detalladamente los pasos a seguir, lo que evita tiempo de prueba y error, ya que el documento te dice como hacerlo, también con este documento se logró una mejor y más rápida capacitación para los nuevos empleados.

Referencias

Corposuite Blog (2022). ¿Qué es la optimización de procesos? Corposuite. <https://corposuite.com.mx/2022/03/08/que-es-la-optimizacion-de-procesos/>

Ekon, E. (2023). ¿Qué es la mejora de procesos y cómo ayuda a las empresas?. Cegid Ekon. <https://www.ekon.es/blog/mejora-de-procesos-empresas/>

Lucidchart. (s.f.). Qué es la documentación de procesos. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-la-documentacion-de-procesos>

Mendieta Espinosa, D. M. (2013). Manual de prácticas básicas del centro de mecanizado Vertical CNC Haas VF2. <https://repositorio.utp.edu.co/items/56e9a72d-e237-4ee5-a610-ed8ff4ef9802>

Safety Culture. (22 de junio de 2022). ¿Qué es un formato de instrucción de trabajo? Safety Culture. <https://safetyculture.com/es/listas-de-verificacion/formato-de-instruccion-de-trabajo/>